

GLOBALLASHUV – IQTISODIY SIYOSIY, MADANIY INTEGRATSIYA VA UNIFIKATSIYALASHUV JARAYONIDA

Aliyeva Shoira Ruzibanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada globallashuvning iqtisodiy siyosiy, madaniy integratsiya va unifikatsiyalashuv jarayonidagi faoliyatiga baho berildi. Ayni paytda dunyodagi hodisa va jarayonlarni globallashuv tendensiyasi, mamlakatlar, xalqlar o‘rtasidagi sivilizatsiyalararo o‘zaro ta’sirni yanada kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Hozirgi vaqtda insoniyat tarixini sivilizatsiyaviy jarayonlar, ularning turli ko‘rinishlari va bosqichlari sifatida qarash ilmda etakchi o‘rinni egallaydi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, integratsiya, unifikatsiya, fan taraqqiyoti, kommunikatsiya, axborot texnologiyalari.

Аннотация. В статье дана оценка деятельности глобализации в процессе экономической, политической, культурной интеграции и объединения. В настоящий момент тенденция глобализации событий и процессов в мире приводит к активизации межкультурного взаимодействия между странами и народами. В настоящее время ведущее место в науке занимает взгляд на историю человечества как на цивилизационные процессы, их различные проявления и этапы.

Ключевые слова: глобализация, экономическая, политическая, культурная, интеграция, унификация, развитие науки, связь, информационные технологии.

Abstract. The article assesses the activity of globalization in the process of economic, political, cultural integration and unification. At present, the tendency of globalization of events and processes in the world leads to the activation of intercivilization interaction between countries and peoples. At present, the leading place in science is occupied by the view of the history of mankind as civilization processes, their various manifestations and stages.

Keywords: globalization, economic, political, cultural, integration, unification, development of science, communication, information technology.

XXI asr insoniyat tarixiga sivilizatsiyalararo mulokot asri, texnika texnologiya va axborot kommunikatsiyalar tizimi misli ko‘rinmagan darajada takomillashib boruvchi asr sifatida kirib keldi. Birinchidan, uning fan tarixida 250 yildan beri davom etib kelayotgan jiddiy an‘analari mavjud;

Ikkinchidan, davrimizning barcha murakkabliklarini asosiy jixatlariga ko‘ra sivilizatsiyaviylik yondashuv bilan xiyla keng tushuntirish mumkin;

Uchinchidan, tafakkurimizga, dunyoqarashimizga yillar davomida singdirilgan taraqqiyotni farmatsion bosqichdan iborat ekanligi haqidagi markscha-lenincha dogmaning ijtimoiy-gnoseologik jihatdan asossizligini ochib berish uchun ham taraqqiyot jarayoniga sivilizatsiyali yondashuv muhim o‘rin tutadi [1, 128-b.]. SHuni alohida qayd etmoqchimizki biz sivilizatsiya tarixiga muxtasar to‘xtalishni emas, balki, yoshlar ma‘naviyatini shaqllanishida globallashuv jarayoni bilan bog‘liq holda sivilizatsiyalararo aloqani ta‘sirini tahlil qilishni maqsad qilib ko‘yganmiz.

«Sivilizatsiya» atamasi lotincha “sivilis” so‘zidan olingan bo‘lib, shahar, shahar jamoasi, fuqaro, davlat, fuqaroviylilik, davlatchilikka oid juda ko‘p ma‘nolarni bildiradi. Ma‘naviy sohada sivilizatsiyaviy hayotning qaror topishi eng radikal tarzda bo‘lib, inson ruhiyatida mantiqiy tafakkurini, unda esa, sifat jihatdan yangi dunyoqarashni keltirib chiqaradi. Bu jarayon dunyo mamlakatlari taraqqiyoti evolyusiyasi, unga ta‘sir qiladigan texnologik jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy, mafkuraviy jarayonlarini globallashuvi bilan uzviy aloqadorlikda kechadi. «Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti, unga hamqadam bo‘lib yashash va ishlash kerak. Buning uchun esa avvalo, intellekt aql-zakovat kerak» [2, 37-41-bb.].

O‘zgarishlarga qanchalik qarshilik ko‘rsatilmasin, ular bari bir hayotimizga kirib kelaveradi. Ayniqsa, globallashuv jarayonidan o‘zining g‘arazli maqsadlari yo‘lida foydalanuvchi kuchlar bor ekan, bu o‘zgarishlardagi salbiy jihatlar ham kuchayib boradi. Binobarin, globallashuv jarayonining asosiy sub‘ekti va harakatlantiruvchi kuchlari manfaatlariga hizmat qiladigan bunday sa‘iy-harakatlardan ko‘zlangan

maqsad milliy manfaat va qadriyatlarga tayangan an’anaviy tafakkur tarziga zarba berib, butun dunyoda g‘arbona andozalarga asoslangan, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamda madaniy jihatdan yagona tamaddun hukmronligini o‘rnatishidan iborat. Bunday sa’y-harakatlarning hatarli jixati shundaki, uning boshqa tamaddunlar, xalqlar va davlatlar uchun qanday oqibatlar keltirib chiqarishi, masalan, yaqindagina mustaqillikka erishgan mamlakatlarning milliy manfaatlari, an’ana va qadriyatlariga qay tarzda ta’sir etishi mumkinligi global hukmronlikka intilayotgan kuchlarni u qadar tashvishlantirmaydi [3, 16-b.].

Jamiyatimizda hamma hodisalarni, voqealarni va ma’naviy madaniyat yutuqlarini qanchalik moddiy boylik keltirayotganligi nuqtai nazardan baholashga intilish, boylik va pulga to‘g‘rirog‘i foydaga intilish insonning ma’naviy qashshoqlanishiga olib keladi [4, 19-b.]. Eng achinarlisi shundaki, intellektual aql va qobiliyat egalari bo‘lgan ziyolilarni moddiy turmush sharoitlarini yaxshilash hamda ijtimoiy himoyasini ta’minlash masalasiga ham panja orasidan qaraldi. Ma’lumki, hech kim murabbiy va o‘qituvchidek o‘sib kelayotgan avlod qalbi va shuuriga kuchli ta’sir ko‘rsata olmaydi. Ammo, uni avlod tarbiyasini yo‘lga qo‘yishda muammo bo‘lgan ko‘plab ob’ektiv sabablar qiynaydi. Avvalo, deyarli isitilmaydigan eski, talabga javob bermaydigan binolarda dars o‘tish qolaversa, oylik maoshidan kelgusi oylik maoshigacha amal-takal qilib yashash, uch-to‘rt yil davomida o‘ngib- o‘chib ketgan kostyumda har kuni ishga kelish kabi holatlar unga ma’naviy-ruhiy jihatdan ta’sir etibgina qolmasdan, uni obro‘-e’tiboriga, el orasidagi nufuziga, ijtimoiy madaniyatiga ham ta’sir etadi [5, 180-b.].

Globalashuv – bu butun jahon iqtisodiy siyosiy, madaniy integratsiya va unifikatsiyalashuv (bir-birga yaqinlashuv) jarayonidir. Asosiy xususiyatlari xalqaro mehnat taqsimoti, kapital, ishchi kuchi va ishlab chiqarish resurslarining erkin harakati, qonunchilik, iqtisodiy va texnologik jarayonlarni standartlashtirish, shuningdek, turli mamlakatlarning madaniyatining qo‘shilish va yaqinlashuvidir. Bu ob’ektiv jarayon bo‘lib jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi tizimli xususiyatga ega. Zero, biz A.Toynbi ta’biri bilan aytganda, insoniyat, “umumiy uy”, “umumiy taqdir” va umumiy tashvishlar bilan yashashga kiririshayotgan [6, 221-b.], bir so‘z bilan aytganda globalashuv deb atalayotgan jarayonlar sodir bo‘layotgan zamonda yashamoqdamiz.

Shunday ekan, milliy mafkurani takomillashtirish masalasi ham endilikda nafaqat milliy, balki global xarakter ham kasb etadi. Lekin, globallashuv jarayoni N.Jo‘raev [7, 459-b.] to‘g‘ri qayd etganiday, hozircha faqat qandaydir mavhum ijobiy jihatlari bilangina emas, balki ko‘proq “hozirgi davr global muammolari”ni vujudga keltirgani bilan xarakterlidir. Ko‘pchilik mutafakkirlar bu davrni xatto global kriziz (bo‘hron) davri deb atamoqdalar. “XX asr krizisni kuchli his etish bilan boshlangan edi va shu hissiyot bilan poyoniga etdi” [8, 132-b.], - deb yozadi, masalan, rus faylasufi S.I.Dudnik. Darhaqiqat, globallashuv zamonaviy jamiyatga ko‘plab ijobiy jihatlari olib kirish bilan birga, insoniyat taraqqiyotidagi shunday pallani ham o‘zida aks ettiryaptiki, endilikda dunyo xalqlari vujudga kelayotgan muammolarga qarshi yolg‘iz kurasha olmaydi, ularni birgalikda hal qilish mumkin.

Globallashuvning salbiy oqibatlari asosan, quyidagi sohalarda namoyon bo‘lmoqda: ekologiya, sog‘liqni saqlash, demografik, resurslar, axloq, oila, ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy, dunyoqarash va boshqalar shular jumlasidandir. Ayni shu ma‘noda bugungi kunda eng yangi fan sinergetika ham shu krizis holatini ifodalash uchun “global bifurkatsiya nuqtasi” degan maxsus yangi tushunchani kiritgani, “katastrofalar nazariyasi”ni ishlab chiqqani bejiz emas. Chunki S.P.Kapitsa, S.P.Kurdyumov, G.G.Malinetskiy ta‘kidlaganlaridek, “Olimlar siyosatchilarning qo‘liga butun Planetadagi hayotni bir emas, birnecha necha bor yo‘q qilish quvvatiga ega bo‘la oladigan qurollarni tutqazdilar, vaholanki, kelajakda ularni qanday yo‘qotish va nima qilish mumkinligini aniqlashga harakat qilmadilar.., ular energiyaning yangi manba‘larini kashf etdilar va etmoqdalar, shuning bilan birga radioaktiv chiqindilar va yadroviy terrorizmdan qutulishday juda jiddiy muammolarini ham vujudga keltirdilar.., ular odamlarga antibiotiklarni sovg‘a qildilar, ayni paytda, zararli mikroorganizmlarning tabiiy tanlanish jarayonini kuchaytirdilar” [9, 3-5-bb.].

Xulosa. Globallashuv jarayoni kuchayib borayotgan hozirgi dunyoda davlatning raqobat shartlariga tez moslashuvi uning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishining asosiy ustunligi – ta‘lim tizimining holati bilan aniqlanadigan, shaxsni ma‘naviy rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi bilan bog‘liq. Davlatning bugungi va istiqbolidagi barqaror iqtisodiy o‘shini ta‘minlovchi omillar aynan ta‘lim sohasi

rivojlanishiga bevosita bog‘liq. SHu sababli mustaqillikning ilk yillaridanoq iqtisodiyotni tubdan isloh qilish jarayonida ta‘lim sohasida jahonda munosib o‘rinni egallashga qaratilgan yangi uzluksiz ta‘lim tizimini yaratish va rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Adabiyotlar:

1. Jo‘rayev N. Azizov Sh. Ijtimoiy asoslari. - Toshkent: «Marifat Madadkor», 2003, 128-bet.
2. Masharipova G.K. Globallashuv jarayoni va ma‘naviy tahdidlarning yoshlar ma‘naviyatiga ta‘siri. // “Sog‘lom avlod tarbiyasida ma‘naviyatning o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Toshkent, 2014. - 37-41-betlar.
3. Umarov B. G‘arb tamadduni: inkiroz alomatlari. - “Tafakkur” jurnali, 2/2007 yil, 16-bet.
4. Temirov F., Nazarov S. Jamiyat va qadriyat. - Toshkent, 1992 y, 19-bet.
5. Jumaev R.Z. Politicheskii sistema respubliki Uzbekistan: postonovlenie i razvitiya. - Tashkent: Fan, 1996, str.180.
6. Masharipova G.K. Globallashuv jarayoni to‘g‘risida zamonaviy yondashuvlar va madaniyatlararo integratsiya masalasi.- «Mustaqillik sharoitida xalqimizning g‘oyaviy tarbiyalanishining dolzarb masalalari» mavzusida onlayn respublika miqyosida ilmiy-nazariy anjuman. 2020-yil 5 may. - B.521-524.
7. Juraev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008. – B.221.
8. Дудник С. И. Парадигмы исторического мышления XX века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.Б.132.
9. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего Изд. 2-ое. М.: Эдиториал УРСС 2001. - Б.3 – 5.